

IZZAT SULTON “MUQADDIMA” ROMANINING BADIY XUSUSIYATLARI

Nusratullo Jumaxo‘ja
Filologiya fanlari doktori, professor
O‘zbekiston, Tosh DO‘TAU

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18218686>

Abstract: This article is devoted to the analysis of the unfinished novel "Muqaddima" by the Doctor of Philology, academician, writer Izzat Otakhonovich Sultanov. It highlights the place of the work in Uzbek literature and in the work of Izzat Sultan. The work's ideological content and artistic features are analyzed. The genre features, achievements, and shortcomings of the work are indicated. The assessment of the work in the scientific, literary, and critical process is expressed.

Keywords: Novel, unfinished novel, genre, plot, composition, creative process, preface, critical attitude, manuscript, rough draft, artistic texture.

“Muqaddima” akademik alloma, ulug‘ dramaturg Izzat Otaxonovich Sultonovning badiiy nasrda yozilgan so‘nggi asaridir. Uning nashrdagi nomi ostiga “Tugallanmagan roman” deb yozib qo‘yilgan. Roman 1981 yili yoza boshlanib, 1989 yilda davom ettirilgan va 2015 yilda “O‘zbekiston” nashriyoti orqali 2000 nusxada chop etilgan¹. Odatda, bitmagan asar haqida jamoatchilikning munosabati o‘zgacha bo‘ladi. Ya‘ni, mutaxassislar bunday asar haqida taqriz va maqolalar yozmaydilar, tadqiqot yaratishga tutinmaydilar. Bunga asarning tugallanmaganligi bahona bo‘ladi. Lekin men “Muqaddima”ni nashr etilgan yili olib o‘qishim bilanoq, u menga yoqib qoldi va romanning e‘tiborga loyiq xususiyatlarini ko‘p davralarda gapirib yurdim. Fikrlarimni o‘rtaga tashlagan joylarimda, ko‘pchilik, hatto ba‘zi taniqli adabiyotshunos mutaxassislar ham bu asarni o‘qimaganlari ma‘lum bo‘ldi.

Avvalo, roman matni o‘zining tadrijiy takomil tarixiga ega. Matn yozuvchining ijodiy ish stolida turli qismlari alohida yozilgan holatda qolib ketgan. Uni akademik Naim Karimov va Izzat Otaxonovichning qizlari Saodat Sultonova to‘plab, tartibga solib, nashrga tayyorlaganlar.

Ushbu asarni yozishdan asosiy maqsad nima bo‘lgan? Romanni o‘qigan kitobxonda asar Alisher Navoyi haqida yozilganligi to‘g‘risida dastlabki tasavvur uyg‘onadi. Lekin Izzat Sultonning xotiraviy qaydlarini chuqur yoritgan Naim Karimovning so‘zboshisini o‘qisak, yozuvchining asosiy maqsadi XV asr Hirot muhiti va navoyishunoslik tarixida hamon mavhum bo‘lib kelayotgan nozik bir nuqtani badiiy inkishof etish bo‘lganligini anglab etamiz. Bu Sulton Husaynning

¹ Izzat Sul-ton. Muqaddima. Tugallanmagan roman. Toshkent, “Ўзбекистон”, 2015 йил. 135 бет.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

ulug‘ malikasi, buyuk mutafakkir Alisher Navoyining e‘tiboriga sazovor bo‘lgan “mahdi ulyo” – Xadichabegim siymosidir.

Izzat Sulton o‘z badiiy ijodiga ilmiy yondashadigan rejali ulkan alloma edi. U 1981 yilning sentyabr oyida sho‘ro yozuvchilarining Koktebeldagi ijod bog‘iga 10 yil, ya’ni 500 haftada 10 ta roman yozish rejasi bilan borgan. Har bir romanning mashinkalangan holatdagi rejada va xomaki mazmun-mundariyasi yozuvchining miyasida bo‘lgan. Reja ostiga olim: “Yana 500 kun yashashim mumkinmi – noma’lum. Ammo 500 haftaga reja tuzdim”, deya ism-familiyasini yozib qo‘ygan. Bu ulkan rejani amalga oshirishni yozuvchi 7 sentyabr kuni “Muqaddima” romanini yozishdan boshlagan. Olim bu romanni yozishdan maqsadi tariximizda o‘zining nuroniyligi bilan maftun etgan, XV asrning ziynati bo‘lmish to‘rt buyuk Shaxs siymosini yoritish ekanligini ta’kidlaydi. Ular – podshoh Husayn Boyqaro, shoir va mutafakkir Alisher Navoyi, olim va Pahlavon Muhammad... To‘rtinchi shaxsiyatni aytmaydi, vaqtincha sir saqlaydi. Sharqda ayollarning ismlari sir saqlanganiga ishora qiladi, nomlari “tilga olingan qahramonlar ham o‘zlarining hamkori bo‘lmish bu ajoyib ayolning asl ismini u bilan uchrashgandan keyin ham uzoq muddatgacha bilmaganlari”ni aytadi. Bu qahramonning nomi asarni o‘qiganda anglashilishiga ishora qiladi. Darhaqiqat, bu sir asarning so‘ngigacha oshkor bo‘lmaydi. Kitobning oxirgi sahifalaridagina Xadicha ismi ikki marta tilga olinadi va kitobxon asar Xadichabegim haqida bitilayotganini tushunib etadi.

Asarning Husayn Boyqaro saltanatining ziynati bo‘lmish Xadichabegimga bag‘ishlanishi va bosh qahramon ismining 135 betdan iborat tugallanmagan romanning 134-135-betlaridagina tilga olinishi – “Muqaddima” degan nomga nisbatan shubha tug‘diradi. Zotan, muallif uzoq 8 yillik tanaffusdan so‘ng, “1989 yilning dekabrda yana romanga qaytib, uning nomini “Sulton Husaynning baxti” deb o‘zgartirgani” hali davom etib, yakunlanajak butun romanning emas, balki dastlab yozilgan mana shu 135 betlik qismning nomigina “Muqaddima” ekanligiga ishontiradi. Romanning maqsadi Xadichabegim siymosini yoritish ekan, mantiqan, eng sevikli, eng ulug‘vor, eng yaqin maslahatgo‘y va hamdam, hatto, davlat ishlariga goh oshkora, goh pinhona aralashadigan yakto malika Sulton Husayn boyqaroning chinakam baxti, deya o‘ylangan. Xadichabegim manfaatparastlik yuzasidan shahzoda Mo‘min Mirzoni o‘ldirtirishi misolida Sulton Husayn va uning saltanatiga kulfat ham keltirgan. Ammo bunga javoban Husayn Boyqaro Xadichabegimni deyarli jazolamagan. Albatta, bu endi boshqa masala.

Butlanajak romanning haqiqiy nomi esa “Sulton Husaynning baxti” bo‘lishi haqida yozuvchi o‘shanda ham qat’iy fikrga kelmagan, nazarimizda. Chunki asar

tugayotgan sahifalarda shahzoda Husayn va Alisher Navoyi endigina birinchi marta sahroda Sabzavor viloyatining hokimi Yag‘murbek va uning malikasiga duch kelishadi va taomilga ko‘ra ayolning qo‘lidan bir kosadan suv ichishadi. Ammo bu viloyat malikasining ismi Xadichabegim ekanligi hali ma’lum emas edi. U avvaliga qul bozoridan bolaligida sotib olingan Kanizak, keyinchalik bir savdogar oilasida tarbiyalanib, xat-savod o‘rgangan Otuncha ismi bilan yuritiladi. Bu ayol asar davomida Xadicha nomi bilan muomalaga kirishmaydi. Xadicha ismi avtor tilidan qo‘llanadi. Asarda, nima sababdandir, Xadichaga shahzoda Husaynni qatl etish buyurilgan edi. Bu holdan tasavvur qilish mumkinki, hali uzoq tarix oldinda. Tarixdan ma’lumki, Xadicha Abu Said Mirzoning saroyida kanizak sifatida xizmat qilgan. Keyinchalik Abu Said Mirzo uni o‘z nikohiga olgan. Abu Saidning vafotidan keyin uning harami bilan birga Xadicha ham Husayn Boyqaroning tasarrufiga o‘tgan va podshoh uni o‘zining nikohidagi malikasiga aylantirgan. Agar haqiqatan ham ayol Sabzavor hokimining nikohida bo‘lgan bo‘lsa, Xadicha uch hukmdor – Yag‘murbek, Abu Said Mirzo va Husayn Boyqaroning malikasi bo‘lib chiqadi. Mantiqan anglashiladiki, hali Yag‘murbek qo‘lidan Abu Said Mirzo qo‘liga o‘tib ulgurmagani Xadicha katta hayotiy tajribani boshidan kechirishi kerak. Bunday ko‘lamli tarjimayi holni tasvirlovchi roman 135 bet emas – 400-500 bet hajmida bo‘lishi mumkin. Yozuvchi “Shahzoda Husaynning baxti” deb nomlagan bo‘limda Xadicha Husayn Boyqaroning rafiqasiga aylanish davrini tasvirlashni niyat qilgan bo‘lsa, ajab emas.

Asarning yozilgan qismini yalpisiga yozuvchining ijodiy xayoloti mahsuli deya qabul qilish mumkin. Ammo adabiyotshunoslikda badiiy to‘qima deb yuritiladigan ijodiy xayolning katta qismi tarix haqiqatiga mos kelishi lozim. Asarning asosiy mazmuni shahzoda Husayn va yosh Alisher Navoyi shoirning betob yotgan onasini ziyorat qilish uchun Sabzavorga safar qilayotganlari tasviridan iborat. Ammo Alisher Navoyi tarjimayi holi tarixida bunday safar tafsilotini uchratmaganmiz. Sharqshunos va navoyishunos olim, filologiya fanlari doktori, professor Muhammadjon Imomnazarov o‘zining “Musulmon mintaqada madaniyati rivojida “Majoz tariqi” bosqichi” (2-kitob) “Alisher Navoyi” nomli kitobi²ning “Shoirning muhabbati” bo‘limida ushbu roman haqida alohida to‘xtaladi va jiddiy munosabat bildiradi. U asarda “*tarixiy haqiqatlar ayovsiz oyoqosti qilingan*” deb yozadi. Navoyi dunyoviy muhabbatining egasi kimligini aniqlashga astoydil bel bog‘lagan olim Xadichabegim tarixini manbalar asosida o‘rgangan. Shuning uchun “*romanda tasvirlanishicha, kichik yoshidan qul qilib sotilgan, endi sevganiga erishdim deganida, yana ayovsiz*

² М.Имомназаров. “Муслмон минтақа маданияти ривожиди “Мажоз тариқи” босқичи” (2-китоб) “Алишер Навоий”. Т., “Мумтоз сўз”, 2022 йил, 247-248-бетлар.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

fojiaga yo‘liqqan va noiloj Sabzavorning isyonkor va makkor hokimiga to‘rtinchi xotin bo‘lib yashashga majbur bo‘lgan” Xadichabegim taqdiri o‘ta xayoliy, to‘la to‘qima tuyuladi. Xadichabegimning asarda shahzoda Husayn va Alisher Navoyiga tengdosh, hatto shoirdan bir-ikki yosh katta qilib tasvirlanishi ham tarixiy haqiqatdan yiroq. Olimning aniqlashicha, Xadichabegim Navoyidan 10 yosh kichik, u 1451 yilda tug‘ilgan. Romanda Husayn va Alisherga duch kelganida, u 10 yashar qizaloq bo‘lishi kerak edi. M.Imomnazarov 1991 yili “Yoshlik” jurnalida o‘sha davrdagi yosh matnshunos va manbashunos olim Shuhrat Sirojiddinovning “Navoyining sevgilisi kim?” maqolasi bosilgani va u shov-shuvlarga sabab bo‘lganidan so‘ng I.Sulton roman ustidagi ishni to‘xtatgan, deya xulosa chiqaradi. Albatta, shu maqoladan keyin Navoyining sevgilisi masalasi navoyishunoslik kun tartibidan tushmay qoldi. Hozir ham olimlar bu muammo ustida bosh qotirishmoqda.

“Tarixiy haqiqatlar ayovsiz oyoqosti qilingan” degan hukm zukko adabiyot nazariyotchisi I.Sultonga nisbatan shafqatsizlik, albatta. Chunki asar hali xomaki nusxa, qoralama shaklida edi. U muallif hayotligida e‘lon qilinmagan. Balki I.Sulton uni nashr etmasligi ham mumkin edi. Nashr etsa ham, qayta ishlab, tugallab nashr etardi ehtimol. Tugallanmagan romanning bosilib chiqishiga Izzat Sulton aybdor emas. Asar qo‘lyozma huquqida bo‘lgan.

Har qancha badiiy to‘qima bo‘lmasin, asar chop etilganidan keyin, xalq mulkiga aylandi. Kitob dunyo yuzini ko‘rganiga naqd 10 yil bo‘libdi. 2000 dona kitob xalqqa singib ketgan. Oddiy kitobxonlardan biror e‘tiroz bo‘lganligi ma‘lum emas. Demak, kitob o‘z estetik vazifasini bajaryapti, deb hisoblash mumkin.

Kitob nihoyatda qiziqarli badiiy uslubda yozilgan. Unda birorta noo‘rin yoki g‘aliz tuzilgan jumla topilmaydi. U juda ravon, o‘qishli til va uslubda. Romanning til va ifoda usullaridan hozirgi katta-yu kichik prozaiklarimiz o‘rnak olsalar, arziydi. “Adabiyot nazariyasi”day o‘ta ilmiy kitobni juda sodda, tushunarli, o‘rta akademik uslubda yozgan alloma Izzat Otaxonovich zamonaviy tildagi nasriy asarni murakkab yozishi aqlga ham to‘g‘ri kelmasdi. Shu boisdan, professor M.Imomnazarovning *“deyarli detektiv romanlar uslubida yozila boshlagan”* degan fikriga ham qo‘shilish qiyin. Akademik Naim Karimovning o‘z so‘zboshisida roman tili haqida: *“Personajlar tiliga esa Muqimiy asarlari tilini asos qilib olgan edi”*, deya baho bergani ham ajablanarli. Nega endi aynan Muqimiyning? Axir, “Alisher Navoyi” dramasini yozgan mutafakkir XV asr o‘zbek, aniqrog‘i, Alisher Navoyi tilini go‘zal gavalantirganini butun dunyo biladi-ku! “Muqaddima” asari tilining oldida Muqimiy va uning personajlari tili og‘ir va murakkab. Izzat Sulton XXI asr o‘zbek

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

kitobxonlariga XV asr o‘zbek tili haqida aniq tasavvur beruvchi o‘rta me‘yordagi jozibali til va uslubni topa olgan.

Endi adabiy janr nuqtayi nazaridan yondashadigan bo‘lsak, bu asar roman janri me‘yorlari talablariga javob beradimi? Yo‘q, albatta. U o‘z nomi bilan romanning “Muqaddima”si – boshlanmasi. Agar Izzat Sulton sotsialistik realizm ijodiy metodining vakili bo‘lganini hisobga olib, asarning kompozitsiyasini belgilamoqchi bo‘lsak, u sotsrealizm tizimidagi roman sxemasidagi “tugun”ni tashkil etadi, xolos. Voqealar rivoji, kulminatsiya, echim kabi syujet qismlari qog‘ozga tushmay qolgan. Shuning uchun ham asar – tugallanmagan roman yoxud bitmagan imorat-da!

Alisher Navoyi haqida yozilgan birorta asarda uchramagan bir xususiyat “Muqaddima”da ma’qul ifodalangan. Bu – Alisher Navoyi va Husayn Boyqarolar yashagan muhitdagi zullisonaynlik fazilatining amaldagi ifodasi. Zullisonaynlik faqat ijoddagina emas, hayotda ham mavjud. Hozir xalq fors-tojik tilidan uzoqlashgani sari zullisonaynlik madaniyatini ham unutib bormoqda. Bu bir davra yoki jamoadagi odamlarning ikki tilda bemalol gaplashishlari va erkin fikr almashishlari madaniyatidir. Suhbatdoshlar bir tildan ikkinchi tilga bemalol o‘tib-qaytaveradilar va bu ayb sanalmaydi. Zullisonaynlik muhitida til va millat ayirilmaydi. Hozir ham Eron, Afg‘oniston, Tojikiston, O‘zbekiston mamlakatlarida fors-tojik va o‘zbek zullisonaynligi barhayot. (Dunyodagi ayrim mamlakatlarda, hatto, poliglot, ya’ni ko‘p tilli muhitda yashovchi xalqlar ham mavjud). Masalan, Toshkent viloyatida ta’lim tojik tilida olib boriladigan 50 dan ortiq maktab bor. Ana shu maktablar atrofida yashovchi aholi bemalol o‘zbek va tojik tillarida muomala qilib keladi. Men shaxsan Toshkent viloyati o‘qituvchilari malakasini oshirish institutida ishlaganimda, o‘sha maktablardan kelgan o‘qituvchilar bilan suhbatlashganimda va viloyat tumanlarida bo‘lganimda tirik zullisonaynlikning guvohi bo‘lganman. Sho‘ro millatchiligi xalqi qadimdan zullisonayn bo‘lib kelgan Buxoro va Samarqandda zullisonaynlik an’anasini qariyb barham toptirdi, bitta ham ta’lim tojik tilida olib boriladigan maktab qoldirmadi. Bu hududlarda zullisonaynlik xalqning o‘zaro jonli muomala madaniyatidagina saqlanib qoldi.

Asardan olingan quyidagi parchalarda tirik zullisonaynlik muhiti aks etgan: “- *O‘n kundan beri yo‘l bosibmiz-u, qanday ulug‘ zotlar bilan hamsafar ekanimizdan g‘ofil qolibbiz-a!* – dedi savdogar o‘z ona tili – *forsiyga ko‘chib.*

Xoja Imod turkiyda qanchalik oson gaplashsa, Alisher bilan Husayn ham forsiyni shunchalik yaxshi bilar edilar, shu sababli savdogarning suhbatini forsiyda davom ettirishni istagani suhbatdoshlarga erish tuyulmadi” (47-bet). Yoki yana bir ko‘chirma: “*Forsiydan turkiyga ko‘chganini savdogarning o‘zi ham bilmay qoldi.*

Husayn ham suhbatni turkiyda davom ettirdi” (58-bet). “Savdogar yuragini ezgan katta dardni izhor etuvchi ohangda hikoya qila boshladi. Dardini yaxshiroq izhor etish uchunmi, u yana o‘z ona tiliga – forsiyga ko‘chdi”. (64-bet) Muallif zullisonayn suhbat jarayoni qanday kechishini yaxshi tasavvur qilgan. Asarning 12 beti davomida suhbat ikki tilda aralash kechadi. Lekin suhbat mazmuni ikki tilda berilmaydi. Buning sababi ikki xil bo‘lishi mumkin. Birinchisi, I.Sulton o‘zi zullisonayn bo‘lmagani uchun suhbatni ikki tilda ifodalay olmagan. Ikkinchisi, o‘zi suhbatni ikki tilda ifodalay olsa ham, kitobxon tushunmasligi xavfidan istihola qilgan.

I.Sulton zullisonaynlik XV asr Xuroson va Movarounnahr muhitida kam uchraydigan hodisa va Navoyi shaxsiyati bu boradi nodir hodisa deb tasvirlaydi. Ikki yo‘lovchining biri Alisher Navoyi ekanligini bilib qolgan olomon hayratga tushadi. Bu asarda quyidagicha aks etgan:

“Yana Xoja Imodning ovozi yangradi: -Zullisonayn? Nahotki?

Hamma xipcha “talaba” yoniga otildi. Alisher Navoyining g‘azallari yurtda keng tarqalgan. U ikki tilda – forsiy va turkiyda bab-baravar yaxshi yozgani uchun “zullisonayn” (“ikki tilli”) deb shuhrat qozongan, uning ajoyib iste’dodi va shahzoda Husayn bilan do‘stligi haqidagi haqiqat va afsonalardan ko‘p kishilar yaxshi xabardor edilar”(40-bet). Holbuki, u muhitda Alisher Navoyining zullisonaynligi kam uchraydigan hodisa emas edi. Zullisonaynlik taniqli hamma shoirlarga xos va hatto, xalqaro miqyosdagi hodisa edi. Ayrim hududlar bundan mustasno bo‘lishi mumkin. Ibn Sino, Beruniy, Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy, Xorazmiy, Lutfiy, Atoyi, Gadoyi, Sakkokiy, Husayniy kabi yuzlab shoiru olimlar hammasi zullisonayn bo‘lgan.

Ma‘lumki, I.Sulton navoyishunos olim ham edi. Bir iste’dodda olimlik bilan yozuvchilikning mujassam bo‘lishi, bu – juda murakkab va nozik hodisadir. Yozuvchi badiiy asar ijod etarkan, o‘zini olimlikdan batamom tiyib olishi qiyin kechar ekan. Shu boisdan bo‘lsa kerak, asarga ba‘zan I.Sultonning ilmiy mushohadalari ham aralashib qolgan. Masalan, asarning 90-betida Alisher Navoyi lirikasidagi ishq masalasining ilmiy talqini bunday tarzda berilgan: *“Alisher o‘zi ko‘p ishqiy g‘azallar yozgan bo‘lsa ham, bu ash‘or shoir uchun avvaldan tayinlab qo‘yilgan mavzuni talqin etishda badiiy mahoratni namoyish etish vositasigina edi. Shoirlar oshiqning turfa holatlarini mubolag‘alar vositasida tasvir etish borasida o‘zaro musobaqa qilishadi. Alisher oshiq emas, balki shu musobaqaning iste’dodli va seromad bir ishtirokchisi. O‘n yetti yashar Alisher ham go‘zal qizlarni ko‘rganida yuragi o‘ynab ketadi, ba‘zan u o‘zini hayajonga sola olgan go‘zalning qiyofasini uzoq vaqtgacha unutilmaydi. “Mavzu”ni “ishlash” navbati kelganida esa, shoir*

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

ko‘pincha ana shu holatlarni nazardan o‘tkazadi, ammo uning g‘azallarida tasvirlangan “xos hol” – shoir xayolining mahsuloti, xolos; haqiqiy ishqiy kechinma emas”.

93-betda esa Navoyi tasavvufidagi haqiqat va majoz masalasini ilmiy talqin etib o‘tadi: *“Yosh bo‘lsa ham, “zullisonayn” unvoniga musharraf bo‘lgan Alisher biladiki, bu to‘lg‘oqning xosiyati ko‘p. Shunday hayajonli paytlarda shoir qalbida kichik va katta musannafot – asarlar durdonasi, bebaho tuxmi tug‘iladi. Hayotda uchratilgan yoki eshitilgan va shoirning qalbiga “jiz” etib yopishgan hodisa va fikrlar “majoz binosi”ga, ya‘ni obraz yaratishga asos soladi. Majoz esa shoir uchungina emas, hamma odamlar uchun ham qimmatli haqiqatlarni yorqin ifoda etishga imkon beradi, zero, “al-majozu qantarat ul-haqiqat”. Ushbu fikrlar, shubhasiz, navoyishunoslikda ilmiy ahamiyatga ega. Badiiy asarda ham foydadan xoli emas.*

M.Imomnazarovning: *“Roman versiyasiga ko‘ra, Husaynning Abu Saidga sodiqligi ham o‘ta mubolag‘ali”* degan tanqidiy mulohazasida jon bor. Haqiqatan ham, shahzoda Husayn Abu Saidga sadoqatli va tarafdor etib tasvirlangan. Asarda yana bir jiddiy anglashilmovchilik bor. Bu quyidagi satrlarda o‘z ifodasini topgan: *“Shoir yangi podshoh Abu Saidga bag‘ishlab she‘riy maqtov – qasida “aytmoq”da, ya‘ni yozmoqda edi. Yo‘lda qasidaning kattagina bir qismini yengillik bilan bitdi....qasida to‘qson bayt...dan iborat bo‘lishi kerak...”* (93-bet). Ushbu parchadan gap mashhur “Hiloliya” qasidasi haqida ketayotganini anglash mumkin. Lekin bu 90 baytli qasida Abu Saidga emas, balki Husayn Boyqaroga bag‘ishlab yozilgan. Husayn Boyqaro 1469 yili Xuroson taxtini egallab, musofirlikdagi do‘sti Alisher Navoyini chaqirganida, shoir Hirotga qaytayotib “Hiloliya” qasidasini yozadi va saroyda tantanali tadbirda o‘qib beradi. I.Sultonday zukko navoyishunos shu masalada qanday chalkashishi mumkinligiga aql bovar qilmaydi. Balki, bu anglashilmovchilik nashr jarayonida sodir bo‘lgandir.

Xulosa qilib aytganda, “Muqaddima” asari Izzat Sulton ijodida alohida o‘rin tutadi. Ayrim kamchiliklariga qaramay, asarning kitob holdagi nashri o‘z vaqtida kitobxonlarga shahzoda Husayn va yosh Alisher Navoyi haqida ma‘naviy oziq bergan. Asar adabiyotimiz tarixida o‘ziga xos ijodiy tajriba sifatida qoladi. Yuqoridagi jiddiy mulohazalarga ko‘ra, muallif xohish-irodasi bilan tugallanmagan, o‘z ijodiy maqsadiga erishmagan, butlab nashrga tayyorlanmagan bu asarni qayta chop etmagan ma‘qul, deb o‘ylaymiz.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Izzat Sulton. Muqaddima. Tugallanmagan roman. Toshkent, “O‘zbekiston”, 2015 yil. 135 bet.
2. M.Imomnazarov. “Musulmon mintaqa madaniyati rivojida “Majoz tariqi” bosqichi” (2-kitob) “Alisher Navoyi”. T., “Mumtoz so‘z”, 2022 yil, 247-248-betlar.
3. SH. Sirojiddinov. Amir Alisher. “Adabiyot”, T., 2023. 196 bet.
4. A.Abduqodirov. Amir Alisher Navoyi. “Bayoz” nashriyoti, T., 2022. 255 bet.

